

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХОДЖАЕВА Лола Шарафуддиновна

Преподаватель

*Национальный Институт художества и дизайна
им. Камолитдина Бехзада*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11209300>

МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются мужские головные уборы, которые являются наиболее интересным элементом всего комплекса любого национального костюма. А также, цвет и его символика, которые имели важное значение, и несли в себе положительную или отрицательную семантику. Так как, в жизни народа цветовая символика присутствовала в обрядах жизненного цикла. Именно в головных уборах проявляются традиционные черты народа. Отсутствие или изменения деталей без необходимых на то причин, считалось опасным для носителей, это было связано определёнными верованиями и представлениями народа.

Ключевые слова: архаические черты, семантика, символика, орнамент, тюбетейка, чалма, положительная или отрицательная семантика, головные уборы, панамки, национальная одежда.

ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ ЕРКАКЛАР ШЛЯПАЛАРИ XIX АСР ОХИРИ-XX АСР БОШЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ҳар қандай миллий либоснинг бутун мажмуасининг энг қизиқарли элементлари бўлган еркаклар шляпалари муҳокама қилинади. Шунингдек, ранг ва унинг рамзийлиги муҳим бўлган ва ижобий ёки салбий семантикани ўз ичига олган. Чунки одамлар ҳаётида ҳаёт циклининг маросимларида ранг белгилари мавжуд еди. Айнан бош кийимларда халқнинг анъанавий хусусиятлари намоён бўлади. Керакли сабабларсиз тафсилотларнинг йўқлиги ёки ўзгартирилиши ташувчилар учун хавфли деб ҳисобланган, бу одамларнинг маълум ётиқодлари ва ғоялари билан боғлиқ еди.

Калит сўзлар: архаик хусусиятлар, семантика, рамзийлик, безак, дўппи, салла, ижобий ёки салбий семантика, бош кийимлар, шляпалар, миллий либос.

MEN'S HATS OF THE FERGHANA VALLEY LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

ANNOTATION

This article discusses men's hats, which are the most interesting element of the entire complex of any national costume. And also, color and its symbolism, which were important, and carried positive or negative semantics. Since, in the life of the people, color symbolism was present in the rituals of the life cycle. It is in the headdresses that the traditional features of the people are manifested. The absence or change of details without the necessary reasons was considered dangerous for the carriers; this was associated with certain beliefs and ideas of the people.

Keywords: archaic features, semantics, symbolism, ornament, skullcap, turban, positive or negative semantics, hats, hats, national dress.

По народному обычаю мужчинам полагалось ходить только с покрытой головой. Мужские национальные головные уборы в узбекском языке назывались, так же, как и женские, «бош кийим», и имели свои особенности в зависимости от районов. Среди мужских головных уборов можно выделить следующие виды, каждый из которых имеет ряд вариантов. Это чалма, шапка из войлока, меховая шапка и шапочка из ткани. Мужские головные уборы значительно отличаются один от другого, хотя в ряде случаев и употребляются совместно, сочетаясь в один сложный головной убор.

Также головные уборы различались по материалу: тканевые, войлочные и меховые; по видам – шапки, платки, различной длины полотнища для обёртывания головы; и по оформлению – дополнительными украшениями, качеством и расцветкой ткани, манерой повязывания и надевания, сочетанием различных форм головных уборов. На выбор материала, расцветки и видов этих головных уборов, и на их оформление влияла возрастная, социальное положение человека и этническая принадлежность.

Чалму в Ферганской долине носили мало. Летом там мужчины обходились одной тюбетейкой или войлочной шапкой, а зимой носили шапку с пышной опушкой из лисьего меха. Чалма «салла» изготовлялась из хлопчатобумажной, полущёлковой ткани, а также кисеи «дока», и нередко из дорогих тканей.

Когда появилась чалма в мужском костюме, сказать трудно. По мнению ферганцев ношение чалмы «салла», требовало от человека степенного и даже строгого поведения, не характерного для поведения молодых людей. Вероятно, этим объяснялось ограниченность в ношении чалмы «салла» именно в Ферганской долине. Так как, по общему мнению, в Ферганской долине мужчины были крупного телосложения, а также сильными и экспансивными по сравнению с другими регионами, по этим причинам чалму «салла» носили только люди старшего возраста, которые регулярно совершали молитву.

Она была повседневным головным убором, её наматывали поверх тюбетейки или кулоха(аракчин). Во время работы одевали маленькую чалму, в мечеть и на молитву, и с праздничным костюмом повязывали более солидную чалму. Этот головной убор носили только баи и духовенство. Надевал чалму «салла» и жених и носил её первые месяцы после свадьбы. Мужчины преклонного возраста носили белую чалму, мужчины среднего возраста серую. А молодые мужчины носили цветную чалму, преимущественно розовую или бордовую.

Войлочные шапки характерные для киргизов имеют широкое распространение и у других у других народов Средней Азии. Особенно летом сельское население, Ферганской долины предпочитало носить этот киргизского типа – калпок, сшитого из белого войлока. Калпок также был популярен у мужчин средних лет и стариков, и особенно у людей много разъезжавших, например, возчики (арбакеши), носившие его также летом.

Тип ферганской меховой шапки можно можно лишь отчасти отнести к меховым головным уборам. Так как, эта шапка состоит из макушки, сделанной из ткани, обычно чёрного бархата, и мехового околыша, чётко и резко выделяющегося своим покроем и материалом.

Излюбленной опушкой для таких шапок был лисий мех или куница. Верхушка шапки сшивались из четырёх долек, которые образовывали четкие рёбра на месте сшивая, и тем самым образовывалась небольшая верхушка околыша, которая прилегала к голове. Конечно, такие шапочки могли носить только люди очень зажиточные. Носили и меховую шапку мехом во внутрь «тумок». Эта шапка была аналогична казахской шапке с таким же названием. Верх шапки делался из чёрного или синего бархата, а подкладку богатые люди делали из лисьего меха, а «тумок» из заячьего и овечьего шили бедняки [1].

Наиболее традиционным и типичным видом мужского головного убора была и остаётся до сих пор тюбетейка. По тюбетейке можно было безошибочно определить, из какой местности человек. Так как, в прежнее время форма, цвет и орнамент тюбетейки были специфичны для каждой этнической и локальной группы и служили той отличительной чертой костюма, которая позволяла безошибочно определить, из какой местности человек. Так как. В прежнее время форма, цвет и орнаментация тюбетейки были специфичны для каждой этнической и локальной группы и служили той отличительной чертой костюма, которая позволяла безошибочно определить происхождение данного лица. Её внешний вид, форма декор обуславливались глубокой и прочной традицией. Поэтому выяснение районов распространения сходных видов этого головного убора имеет большое значение для исследования вопросов этногенеза, а орнамент может служить источником для изучения древних форм народной идеологии.

Тюбетейка была распространена не только в Узбекистане, но и в Таджикистане. Она имела различное художественное оформление цвета и узора, и сильно различалась по форме у отдельных этнографических групп. По формам тюбетейка разделяется на конические, сферические и плоские. Для Ферганской долины была характерна плоская тюбетейка, доньшко, которой выкраивалось не круглым, а квадратным, тем самым, образовывая четыре чётких ребра.

Тюбетейка, это круглая шапочка, облегающая голову. Это верхний головной убор, который до революции был только мужским. Он также служил основой для навязывания чалмы. Носили тюбетейку и самостоятельно без чалмы. Мужские тюбетейки украшались разноцветным и цветочным орнаментом, как на белом, так и на других цветах фона.

Некоторые учёные предполагают, что орнамент «бодом» или «стручок красного перца» возник из первоначального изображения птиц. Со временем были утрачены ножка и голова птицы, а его туловище по своим очертаниям стало похожим на форму миндаля или перца. В каждом из регионов существовал свой вариант такой тюбетейки.

Общенациональным типом мужского головного убора, распространившегося сейчас по Узбекистану, стала чустская тюбетейка. Название своё она получила от местечка Чуст в Наманганской области. В самой Ферганской долине они делятся на три вида по местам их производства и бытования. Но по своему художественному убранству тюбетейки имеют множество локальных вариантов.

Например, Чустские тюбетейки (чуст тупи), орнамент которых представляет собой четыре одинаковых элемента, помещаемых на доньшке тюбетейки и никак не соединённых между собой. Чётко выделен околыш, орнамент которого не связан с орнаментом центрального поля, а служит для подчёркивания формы околыша, идя вдоль околыша и нередко как бы образуя вокруг головы диадему. Основная часть орнамента в ней характеризуется чёрным фоном и белым и белым узором в виде четырёх фигур, напоминающих по форме стручок красного перца или миндаль.

На одном только завитке орнамента можно изучать все законы визуальной композиции; динамику, статику, контраст, нюанс, всё это сплетено в крепкий узел. Это вершина прикладного искусства. Казалось бы, все предельно просто, но, подобная доступность и открытость и вызывает восторг. Орнамент околыша представляет собой ряд арок, нередко заполняемых мелким узором. Такими же стилевыми особенностями отличаются и некоторые другие местные варианты тюбетеек Ферганской долины. Например, Чустские дуппи изготовленные мастерицами Маргилана, на ней изображён длинный и плавный стручковый перец со слегка наклоненным коротким усиком. Их противоположностью являются дуппи Наманганской области.

Они отличаются крутостью орнамента – это полный миндаль с коротким и резко согнутым усиком, и значительной высотой околыша, что создавало впечатление меньшего размера самой дуппи. Высота обеих дуппи была минимальной, поэтому они были неглубокими и широко покрывали голову. Эти дуппи были характерны для всей центральной и западной части Ферганской долины. Тюбетейка восточной части долины ниже чустской, но выше маргиланской орнамент которой, больше напоминал огурец. В тонкой части орнамента он заканчивался довольно тупой округлостью, и лишь слегка был наклонён.

Тюбетейки Ферганы и Коканда имели несколько иную структурную типологию, иную эстетику. В первую очередь бросаются в глаза основные элементы, наполняющие декор. Конечно же, это не плавно завязанные в узел композиции, а резкие черты. Собственно, именно в этом варианте орнамента возникает сомнение, что это мотив миндаля; скорее перед нами стручок перца или крыло фазана. Сам элемент по контуру и внутренней разработке лаконичен строг. Стежок нити едва проступает, а линия изящна и тонка. Также в тюбетейках Коканда орнаментируется и четыре медальона. Значительное место в развёрнутой пластической системе занимает орнамент околыша, который, петлёй охватывает низ тюбетейки, завершает её. Он состоит из шестнадцати арок, которые спаяны одна с другой по четыре на каждой стороне квадрата, подпирающих купол тюбетейки – модели бытия. Причём форма и орнаментальное развитие арок абсолютно точно выдерживает стилистику центрального элемента [2].

Для этих тюбетеек также характерно противопоставление тёмного фона светлому узору, расшитого белыми шёлковыми нитями выпуклых завитков «линии, точки в совершенно фантастическом ритме начинают кружиться в вечном танце. Белое и чёрное. Два полюса – два начала. Поле чёрного квадрата – космос, тьма. Четыре белых элемента – круговорот, знак солнца». Чёрный купол, будто напоказ, оттеняет макушку головы, где расположились четыре завитка: миндаль, перец или крыло фазана. Эти своеобразные чустские тюбетейки, отражали не только деление её территории на три части, что было ещё уже в 9-10 веках н.э., но и какieto взаимоотношения населения.

Чустские тюбетейки расшиты с ювелирной тонкостью и изяществом тончайшими швами различных видов. Орнамент на них выглядит ажурным и особо нарядным ведь при его вышивании мастерица делает более 10 тысяч стежков. В маргиланских же изделиях число швов сокращено до минимума, что определило сдержанность и строгость силуэта орнамента. Говоря о семиотике орнамента М.Фозилов сопоставляет, узор маргиланской тюбетейки с зародышем одномесячного ребёнка в чреве матери [3].

Он считает что ни одна точка, ни одна деталь не случайна. Так как в традиционном искусстве изображения имели определённые значения, и несли в себе мировоззренческий комплекс, выраженный языком символов. Удлиненные пропорции красиво изогнутого бодома придают композиции стремительность. Всякий раз этот ясный признак профессиональной свободы в, казалось бы, спонтанном творчестве завораживает и пробуждает к реальности. Производство этих тюбетеек отлажено прекрасно, ибо спрос на них очень велик.

На базаре продавались как готовые изделия, так и полуфабрикаты, снабжённые бумажными штампами для орнамента, что исключает возможность отступления от выработанного канона.

Для женихов шили специальные нарядные тюбетейки. А мальчики, подростки и мужчины пожилого возраста носили тюбетейки более скромных расцветок.

Существуют предположения, что плоская форма тюбетейки Ферганской долины возникла в результате слияния двух культурных традиций – местной и наслонившейся на неё какой-то иной. Первая идёт от распространённых в Узбекистане плосковерхих уборов типа девичьей шапочки, а также от мужской туркмено – хорезмской тюбетейки. Вторая традиция, возможно, монгольская, по-видимому, имеет общие корни с монгольскими шапочками с плоской квадратной макушкой.

В конце 19 – начале 20 веков форма тюбетейки вырабатывалась при помощи особой техники, имеющей широкое распространение в Узбекистане и Таджикистане. Она заключается в том, что в стёжку между верхом тюбетейки и её подкладки при помощи металлической спицы вставляются навёрнутые на неё тугой спиралью полоски бумаги. Этот способ в основном применялся в Средней Азии в период после присоединения к России. До этого времени вставки делались не из бумаги, а из ваты. Существуют и предположения, что ещё в начале 20 века в Ферганских дуппи применялась вата. Этот технический приём с использованием ваты назывался «пильта», что в переводе означает буквально «фитиль», так как, эти вставки из ваты напоминали фитили масляных светильников, которые бытовали в Средней Азии.

Лишь после того как в Среднюю Азию стали завозить дешёвую фабричную бумагу появилась возможность замены ватных пильта новой техникой из бумажных вставок. Каждая часть тюбетейки – верх, околыш, кант выкраивался и расшивался отдельно, потом делали подкладку. Для твёрдости в промежутки, остающиеся от стежка, между верхом и подкладкой (астар) тюбетейки закладывали свёрнутую в трубочку бумагу (пильта).

Тюбетейку носили мужчины всех возрастов. Люди более пожилого возраста в прошлом также надевали круглую тюбетейку, сделанную домашним способом из мягкой материи без подкладки «такия». Существовали в Ферганской долине и белые тюбетейки называемые «суфи дуппи» или «ак аракчин». Под шапкой или тюбетейкой было принято носить нижний головной убор – аракчин, представляющий собой разновидность тюбетейки – мягкую с круглой макушкой шапочка без подкладки.

В народе существовала традиция дарить почётному гостю и близким людям тюбетейку с пожеланием здоровья, успехов и счастья.

Ферганские сарты и таджики в зимнее время года предпочитали носить шапочки – дуппи повязывая её вокруг поясным платком чорси и белбог.

Жители одной части Ферганской долины, переходя на другую территорию, обязаны были соблюдать обычаи соседей в ношении одежды и головных уборов. Например, они должны были одеть соответствующее дуппи и даже верхнюю одежду. Особенно острые взаимоотношения существовали между маргеланско – кокандскими сартами и таджиками, и андижанскими сартами.

Но в связи с переселениями и смешением населения и взаимных заимствований элементов материальной культуры, отношения их смягчились. Тем не менее, несмотря на это в каждой области сохранились свои местные отличия. Старики, направляясь в чужие края, считали, что нужно уважать и других и там существует иная форма одежды. Поэтому андижанец приезжая в Маргилан ил Коканд, не только заменит свою тюбетейку на местную, но и наденет узкий, без боковых фалд кора тон, и поясной платок завяжет не на талии, а на бёдрах, как это делают здесь.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Сухарева О.А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии. //СЭС.1954. №1.

2. Емельяненко Т.Г. Символизация возрастных периодов: ткани и цвета в традиции костюма узбеков Ферганы. // Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов. 1999.

3. Тернер В.У. Проблема цветовых классификаций в примитивных культурах //Семиотика и искусствометрия. – М.: Мир, 1972.

4. Широкова З.А. Традиционные женские головные уборы таджиков. // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989

5. Григорьев Г.В. Тус – тупи // Искусство, 1939, № 1.

6. Фозил М. Космогония тубетейки, или «антимендаль». // Санъат.2005. №3-4.

7. Гаффаров Ф. Торговые связи России с Кокандским ханством в первую половину XIXв. Общественные науки в Узбекистане. 1968. № 7.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz